

ӘОЖ 373.3 : 372.452:378.245.3

**БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ГРАФИКАЛЫҚ-
КАЛЛИГРАФИЯЛЫҚ ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ**

ТАУБАЙҚЫЗЫ НАЗЕРКЕ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті.

Ғылыми жетекші : **ЖАЙЛАУОВА МАНАТ КЕНЕСОВНА**, п.ғ.к., доцент, Қызылорда қ,
Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының графикалық-каллиграфиялық жазу дағдыларын қалыптастырудың маңызы, мақсаты және оны жүзеге асыру жолдары қарастырылады. Оқушылардың графикалық-каллиграфиялық жазу жағдыларын қалыптастырудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Сонымен қатар, жазу мәдениетін арттырудың тиімді әдіс-тәсілдері мен мұғалімнің рөлі сипатталады. Графикалық-каллиграфиялық дағдыларды жүйелі түрде дамыту оқушылардың жалпы жазу сапасын, оқу жылдамдығын және көркемдік талғамын арттырады.

Тірек сөздер: жазу, каллиграфиялық дағдылар, каллиграфия, әдіс, жазу мәдениеті.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение, цель и пути реализации развития навыков графического и каллиграфического письма у учащихся начальной школы. Рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования графических и каллиграфических навыков письма у учащихся. Кроме того, описываются эффективные методы и подходы к совершенствованию навыков письма и роль учителя. Систематическое развитие графических и каллиграфических навыков повышает общее качество письма, скорость чтения и художественный вкус учащихся.

Ключевые слова: письмо, каллиграфические навыки, каллиграфия, младший школьный возраст, навык, метод, культура письма.

Annotation: This article examines the importance, purpose, and implementation approaches for developing graphic and calligraphic skills in elementary school students. It explores the theoretical and practical aspects of developing graphic and calligraphic writing skills in students. Additionally, effective methods and approaches to improving writing skills and the role of the teacher are described. Systematic development of graphic and calligraphic skills improves the overall quality of writing, reading speed, and artistic taste of students.

Keywords: letter, calligraphic skills, calligraphy, primary school age, skill, method, writing culture.

Жазуға үйретудің теориялық негіздері педагогика мен психология ғылымдарында жан жақты қарастырылған. Бастауыш сынып оқушыларының графикалық-каллиграфиялық жазу дағдыларын дамыту – оқушылардың жазу мәдениетін қалыптастырудағы маңызды бағыттардың бірі. Бұл процесс балалардың қол моторикасын дамытуға, жазудың дұрыстығы мен көркемдігіне, сауаттылық деңгейін арттыруға ықпал етеді. Көркем әрі сауатты жазу – оқушылардың оқу – тәрбиелік жетістіктерінің маңызды бөлігі. Графикалық – каллиграфиялық жазу дағдылары бастауыш сыныпта қалыптасып, оқудың әдемі жазудың және еңбек мәдениетінің негізін қалайды. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде оқушының функционалдық сауаттылығын арттыру – басты міндеттердің бірі. Бұл ретте жазу дағдысы, соның ішінде көркем және дұрыс жазуға баулу – оқушының сауаттылық деңгейін арттырудағы маңызды құрал болып саналады. Әсіресе, бастауыш сынып – жазу дағдылары қалыптасатын шешуші кезең. Осы кезеңде оқушының графикалық-каллиграфиялық дағдылары қалыптасып, әрі қарай

жазу әрекетінің негізін қалайды. Бастауыш сынып оқушыларының жазуға дайындығы жоқ және жеткіліксіз графикалық тапсырмаларды орындау, қаламды дұрыс ұстау қабілетінің төмендігі, қол мен көз координациясының төмен деңгейі, кеңістікті қабылдау, жазу элементтерін есте сақтамау, жазу барысында парта да дұрыс отырмау, дәптердің дұрыс орналаспауы секілді мәселелердің себебінен оқушылардың жазу каллиграфиясы төмендеуде. Жазуға үйрету мәселелерімен педагогтер, физиологтар, әдіскерлер айналысады, өйткені жазуға үйренудегі қиындықтардың себептерін түсіну маңызды. Графикалық жазу – әріптердің, сөздердің, сөйлемдердің жазылуындағы пішіндік, кеңістіктік және бағыттық сипаттарын сақтай отырып, көркем жазу болса, ал каллиграфиялық жазу – әріптердің әдемі, дұрыс, біркелкі, таза және оқуға жеңіл жазылуы.

Дұрыс сауатты жазуға үйрену үшін сөздерді дыбыс құрамына, буын жігіне ажырату жұмысы әріп қалдырып кетпеуге, әріп алмастырып алмауға, бірсыпыра көмектеседі. Жазу, таза жазу, дұрыс жазу, сауатты жазу – қай тілдің болмасын басты ұстанымы. Сауатты жазудың алғышарты бастауышта қаланады. Сондықтан да баланың оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүргізілген жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуі керек.

Оқушылар заттардың пішінін, құрылысын жазықтықта орналасу қалпын еркін қабылдап, оң, сол, жоғары, төмен, түзу, қисық, дөңгелек ұғымдарын меңгереді. Ал, сауат ашу кезеңінде әріптерді жазып үйренеді. Демек, әрбір әріпті жазып шығу дегеніміз – көп қырлы таңдау процесін атқару деген сөз. Ал, мұның өзі мектеп табалдырығын алғаш аттаған бала үшін аса күрделі іс-әрекет. Әр әріп элементтерін жазып үйрену ең алдымен, оның неше элементтен тұратынын, екіншіден, ол әріпті қай жерде қалай бағыттап жазуды меңгеруіне септігін тигізеді. Жазуға үйретудің алғашқы күнінен бастап, оқушыларды үзбей жазуға дағдыландыру қажет. Сауат ашу кезеңінде оқушы сөйлем, сөз, буын, дыбыс ұғымдарын дұрыс меңгеруінде ғана сауатты жазу орын алады. Сауатты жазу дегеніміз – әріптерді тастамай, шатастырмай жазу. Оқушыға буындап оқыту, сөздерді буынға дұрыс бөлгізу керек. Буынды дұрыс меңгерген оқушы сауатты жазады [1, 136].

Жазуға үйрету жүйесінде әр түрлі әдістер ХІХ-ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ мектептерге енгізіліп, қазіргі кезде кеңінен қолданылады. Бұл әдістерге: көшіре жазу әдісі, сызықтық әдіс, ритмикалық әдіс, генетикалық әдіс, Карстер әдісі жатады.

Көшіріп жазу әдісі бойынша мұғалім дәптерге қарындашпен жазады немесе әріп таңбаларын нүктемен белгілейді. Ал, оқушылар оның үстінен басып жазады. ХІХ ғасырда бұл әдіс мектептерге енгізілді. Алайда, бұл әдісті пайдалану барысында кемшіліктерді ескере отырып, оны қолдануға шек қойыла бастады.

Сызықтық әдіс арқылы оқушы әріптің көлемін, пішінін, арақашықтығын, көлбеулігін дұрыс жазуды үйренеді. Әріптің біркелкілігін сақтау үшін арнайы торкөздер пайдаланған екен. Кейіннен бұл торкөздерді көздің жанарына және оқушылардың өздігінен жұмыс істей алмауына байланысты алып тастады.

Генетикалық әдіс көркем жазуда әріп элементтерін жазып үйренуді талап етеді. Балалар әріп таңбаларын алфавит ретімен жазып үйренбейді, алдымен оңай әріптерді жазып үйренеді, соңынан біртіндеп жазылуы күрделі әріптерді таңбалауға үйретеді.

Тактикалық немесе ритмикалық әдіс. Ритм – бүкіл жазу элементтерінің лайықты үйлесімін табуға көмектесетін амал. Тактылау (санау) – қозғалысты бір қалыпты жетілдіріп, оқушылардың жазу қарқының жеделдетуге әсер етеді, жазу процесінде жасалатын қол қимылдарының дұрыс та айқын болуын дамытады, сыныптың бір мезгілде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Алайда, бұл әдістің бірнеше кемшіліктері бар екендігі дәлелденді.

Карстер әдісі қолдың қозғалысын дамыту үшін жасалынатын жаттығулар жүйесі. ХІХ ғасырдың басында ағылшын Карстер енгізген бұл әдіс ең алдымен 19 элементті, одан кейін жазылуы қиын штрихтары бар әріптерді, сөздерді жазуға үйретеді. Бұл әдісті ересектерге каллиграфиясын түзеу үшін пайдаланған тиімді.

Оқушының көркем және сауатты жазуы үшін бірнеше жаттығулардың түрлерін қолдануға болады. Бұл жаттығулар балалардың көркем жазу дағдысын қалыптастырады.

«Орнын белгіле» жаттығуы. Дәптерге алдын ала сөздер жазылады. Оқушылар әріп элементтерінің және әріптердің байланысу орнын белгілейді.

«Әріпті тап» жаттығуы. Әріптің бір немесе екі элементі жазылады да, оқушылар қалаған элементін тауып жазып көрсетеді.

«Ғажайып алаң» ойыны. Тақтаға сөз жасырылады. Мұғалім жасырылған сөздің әрбір әрпін элементтері бойынша сипаттап айтады да, ал оқушылар қандай әріп екенін айтады[3,73б.].

Сауат ашу кезеңінде жоғарыдағы жұмыс түрлерін жүргізу арқылы, оқушылардың дыбыстарды бұзып айту тәрізді кемшіліктері түзетіліп, оқығанын, естігенін екінші адамға айтып беруге машықтанатын болады, баланың ойы дамып – жетіледі. Жазу дағдыларын қалыптастыру және оны дамытып отырудағы негізгі шарттардың бірі әрі бастысы оқушылардың жазба жұмыстарын орындау кездегі психологиялық ерекшеліктерін айқындау болып табылады. Сынып оқушыларының біреуінде немесе әрбір оқушыда жазба жұмыстарын орындау барысында әртүрлі психологиялық өзгерістер болып отыруы мүмкін. Ондай психологиялық өзгерістерді байқамау салдарынан орындалған жазба жұмыстарының нәтижесі де әр деңгейде болады.

Жазу өте күрделі процесс. Ол адамның ми іс - әрекетімен және анатомия – физиологиялық құрылымымен байланысты. Мәселен, Р.Е.Ленвиной, Ж.И.Шиф, С.М.Блинкова, А.Р. Лурия т.б. еңбектерінде адамның ми қыртыстарының бұзылуы оның жазу және сөйлеу тіліне кері әсерін тигізетіні дәлелденген. Көркем жазуға үйрету кезінде саусақтың қозғалысының маңызы зор. Яғни, оқушы қаламсапты ұстай білу керек. Бұл қозғалыстар мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Баланың шар, төртбұрыш т.б. заттарды ұстай білу қабілеті 15 айлығында дамыса, қаламсап ұстай білу қабілеті кешірек қалыптасады. Т.С.Коморова « Бала 3 жасында қол қимылы қалыптасқанымен қаламсапты ұстай алмайды ». Бұл қабілеттерді арнайы жаттуғулар арқылы: сурет салу, жабыстыру т.б. негізінде қалыптастыруға болады. Е.Н.Соколованың зерттеу жұмысында 4 – 7 жасар баланың саусақ сүйектері онша дамымаған, олар жазған кезде ерні қоса қимылдайтыны байқалған. Яғни, сөйлеу және қол қозғалысы бір – бірімен байланысты болады. 4 – 5 жасар баланың салған түзу сызықтары қисық және ирелек болып келеді. 6 жасар баланың жазуы бір шама түзеледі. Алайда, тік сызықты элементтерден дөңгелек элементтерге көшкенде біршама ауытқулар болуы мүмкін. Д.Б.Эльконина, Л.Ф.Ткачевой, Л.В.Журовой т.б. зерттеулері бойынша 6 жасар баланың жазуы мен қатар дауыстап оқу қабілеті дамыған. Сондықтан бұл екеуін бірге алып жүрудің маңызы зор. Жазудың графикалық дағдысы мектепке дейін қалыптасады. Мысалға, мектепке дейінгі (3 жасар) балалар қолына қаламсап алып сурет және сызықтар сыза бастайды. Кешірек мектепке дейінгі салған суреттерін көзбен бақылап, жеке әріптер сала бастайды. Баланың сурет сала бастауы қолын, саусақтарын, көзін дамытып жазуға дайындайды. Осылайша бала біршама жазуға дайындықпен мектепке келеді. Бірақ, мұндай дайындықтың кері әсері бар. Мәселен, сурет салу кезіндегі қаламсапты ұстау қалыптасып қалады да, ал бұл жазу кезіндегі қаламсап ұстау гигиенасымен сәйкес келе бермейді. Мысалға, үй, ағаш, шарбақ салғандағы тік сызық көлбеу жазуға кері әсерін тигізеді. Яғни, оқушылар көлбеу жазудың орнына тік жазады. Мұндай дағдыларды жою үшін жазу дағдыларын дұрыс орындау керек. Жазуға үйренудің басында 6 жасар баланың жазу жылдамдығы баяу қарқынмен дамып, аяқ жағында 7 жасар баланың жазу жылдамдығымен тең болады. Әрине алғашқы кезеңін 7 жасар баламен теңестіре алмаймыз. Себебі, олардың бұлшықеті әлі дамымаған және кішірек келеді. Жазуға үйрету барлық әріпті салып біткенде аяқталады деуге болмайды. Келесі кезекте оқушылар орфографиялық, графикалық дағдының әдістерімен танысады [3,62-98 б.].

Жазу барысында оқушы көптеген талаптарды орындау қажет. Көп жағдайда оқушы жазуды үйрене бастағанда дәптердің дұрыс орналасуы, дұрыс отыру, қаламсапты дұрыс ұстау сияқты ережелерді ұмытып кетеді: қаламсапты бар күшімен ұстайды, жазуы түзу болу үшін өзіне қарай тік сызуға тырысады, бірақ көлбеу жазу керек екендігін ұмытып кетеді. Мұндай қателіктерден қашу мүмкін емес. Қатені түзеу яғни, әр оқушыға ескерту ұзақ уақытқа

созылады. Тек берілген жаттығуларды орындау оқушыға жеңіл болға кезде ғана түзетеді. Оқушылардан орфографиялық жазуды талап ете бастағанда оқушылар тақтадан немесе мұғалім айтуы бойынша жазады да, жазудың графикалық сауаттылығын бақылау баяулайды. Тіпті мұғалім айтқан дыбыс таңбаларының формасын ұмытып кетеді[4,28 б.].

Оқушы жазуының айқын болмау себебін көбінесе, оның жазуға жете мән бермеуіне, дыбыс таңбаларының нақты формасын ұмытуынан немесе жазу жылдамдығының өте жоғары деңгейде болуынан деп жүрміз. Сондықтан аталған кемшілікті қайталамауға, айқын, көркем жаза алмаған жағдайда баяу, асықпай жазуға кеңес берумен шектеліп келеміз. Бірақ бұндай түсініктемелер мен кеңестер оқушының жазу дағдыларын дамытуға аздық етеді. Оқушының жазу жұмыстарына жете мән бермеуі, дыбыс таңбаларының жазылу формасын ұмытып қалуы ғана жазу айқындығы мен көркемдігін төмендетпейді. Сонымен қатар, оның әдемі, айқын жазуға деген шамадан тыс ұмтылысы да жазу айқындығының төмендеуіне әсерін тигізеді. Яғни, оқушының жазу жылдамдығын бірден емес бірте – бірте дымытып отыруы тиімді. Өйткені оқушы баяу жазу кезінде дыбыс таңбаларын дұрыс жаза біледі де, тек жазу жылдамдығы артқан кезде ғана асығыстыққа жол беріп, кемшілікке ұрынады. Әсіресе, оқушылардың жылдам жазу кезіндегі н, п, и, к әріптері мен м, ш, т әріптерін бір – бірінен ажырату көп қиындық келтіреді. Оның себебі оқушылар бұл дыбыс таңбаларын үзіліссіз, бір бағыттағы қозғалыспен жазады да, дыбыстардың өзіндік жазылу формасын сақтамайды. Әйтсе де жазу айқындығын сақтап жаза алады. Жазуға үйренудің алғашқы кезеңінде қолдың қозғалысы көздің бақылауымен жазылып отырады. Яғни, қолын жазу барысында қайда бағыттайды, көзін де әріпті жазу бағытымен бірге қозғалтады. Соған қарамастан оқушылар көптеген кемшіліктер жібереді. Олардың жазған әріптер формасын үлгімен салыстырсақ үлкен айырмашылық бар.

Әріптің үлгісі мен оқушының өзі жазған әріптерді салыстыра алмаудың негізгі себептері:

1. Үлгімен салыстыра келе қате жазғаның көре тұра оқушы қайта түзеп жаза алмайды. Себебі, әріптің жазылу бағытын білмейді. Яғни, көзбен қозғала отырып жазу қабілеті дамымаған. Оқушыға дұрыс жазуға көмектесу үшін мұғалім қолын ұстап бағыттап отыру керек.

2. Мұғалім тақтаға әріптің жазылу әдісін көрсеткенде оның жазылу ерекшеліктеріне назар аудармайды.

Жазу дағдыларын игеру үшін оқушы әрбір дыбыс таңбаларын жазылу формасын, бір – бірімен байланысу тәсілін, гигиеналық талаптарды, әсіресе жазу жылдамдығы артқан кезде жазу айқындылығын сақтауды меңгеруі шарт. Бұл шарттардың барлығы да балалар бойында жазу кезінде нақты, тұрақты дағдыларды және дамыту барысында қалыптастырылады. Жазу сабағында ми ғана емес, сондай – ақ көптеген бұлшықеттер де жұмыла жұмыс істейді. Сондықтан оған мынадай бірқатар талаптар қойылады: партада дұрыс отыру(бұл бұлшық еттердің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді), жарықтың түсуі, қағаздың сапалы болуы, қарама – қарсы түсті сияны пайдалану, жазу құралдарының баланың жасына сәйкестігі, жетілдірілген жазу техникасы (әріптердің көлбеу немесе түзу кескіні). Жазу жұмыс кезінде көзге көп күш түседі, өйткені әріптерді дәптер парағындағы сызықтардың арасына дәлме – дәл келтіріп жазу талап етіледі: зейінді жұмылдыру қажеттігі және қол басы бұлшық еттерінің дәл жұмыс істеуі жұмыс істеп тұрған орталықтарды ғана емес, сонымен бірге тұтас алғанда бүкіл организмді қажытады. Жазу жұмысы тез қажытпауы үшін қалам мен оның ұшын тисінше тандай білу қажет. Сонымен қатар, қолдың, қол басы мен саусақтардың дұрыс қалпын сақтау дағдыларын қалыптастыруы керек.

Каллиграфиялық жазуға үйрету – бастауыш білім берудің маңызды құрамдас бөлігі. Мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқытудағы жүйелік, көрнекілік пен әдістемелік жаңашылдық арқылы оқушылардың жазу мәдениетін сапалы деңгейге көтеруге болады. Сондықтан мұғалім сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді үйлестіріп, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруі қажет.

Қорыта келгенде, бастауыш сынып оқушыларының каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жұмыс каллиграфиялық сауаттылықты, жазу тұрақтылығын, әріптер мен олардың байланыс топтарының анықтылығын, сондай-ақ жазу жылдамдығын дамытуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушылар әріптердің, элементтердің әріптердің байланысуын, жолдардың сақталуын қамтамасыз ететін мәтінді жаза алады. Қазіргі мынау заман талабына сай ақпараттық технологиялардың даму қарқынының басымдылығы соншама барлық жазу үрдісі компьютермен қамтылған. Көркем жазу емлесі біз үшін, болашақ жастарымыз үшін ешқашан қалыс қалмау қажет. Қарыштаған заманда біз өз қалыптасқан көркем жазу сауаттылығын ұмытпауымыз керек! Көркем жазу, өзіндік жазу жазбалары-сауаттылықтың нышаны.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бейсенбиева Ұ. Сауатты жазуға үйрету. // Бастауыш сыныпта оқыту. – 2005. – №2.
2. Ахметов Қ. «Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі // Бастауыш мектеп. – 2004
3. Кенжебекова Н. Оқушылардың көркем жазу дағдыларын қалыптастыру. // Бастауыш мектеп. – Алматы, 2004.
4. Садықова Н. Көркем жазуға үйретудің негізгі әдістері//Бастауыш сынып. - 2019.